

FIZIKADAN MASALALAR YECHISHDA USLUBIY YONDASHUVLAR

Mirtojdiyev F.M., f.-m.f.n., dotsent

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

E-mail: fmirtadjiyev@gmail.com

Annotatsiya: Ko'rilayotgan ishda fizika fanining ajralmas qismi bo'lgan masalalar yechish mashg'ulotlarining o'qish jarayonlaridagi o'ta muhimligi ko'rsatilgan. Berilgan masalalar haqida fikr bildirilib, ularning turlari va ularning mazmunida so'ralgan muammolarni hal qilishda bir necha usullardan foydalanish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Bu usullar asosan matematik: algebraik va geometrik usullar bo'lib, ularni tenglamalar va grafiklar yordamida aniq natijalarga kelish mumkinligiga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: fizika fani, vector kattaliklar, matematik va geometrik usul, bog'lanish grafigi, harakat tenglamasi, harakatlanish vaqti, bosib o'tilgan yo'l, yo'llar farqi.

Аннотация: Рассматриваемая работа демонстрирует исключительную важность упражнений по решению задач, которые являются неотъемлемой частью физики, в процессе обучения. Были высказаны мнения по поднятым вопросам, показаны их типы и содержание, что свидетельствует о возможности использования нескольких методов решения поднятых проблем. Эти методы в основном математические: алгебраические и геометрические, и подчеркивается, что с их помощью можно получать точные результаты с помощью уравнений и графиков.

Ключевые слова: физика, векторные величины, математико-геометрический метод, график зависимости, уравнение движения, время в пути, пройденное расстояние, разность хода.

Abstract: The work in question shows the great importance of problem-solving exercises, which are an integral part of physics, in the learning process. It discusses the problems given, and shows that several methods can be used to solve the problems asked in their types and content. These methods are mainly mathematical: algebraic and geometric methods, and it is emphasized that they can be used to arrive at precise results using equations and graphs.

Keywords: physics, vector quantities, mathematical and geometric method, dependency graph, equation of motion, travel time, distance traveled, path difference.

Kirish. Fizika - bizni o'rab turgan olamni, borliqni umumiy xolda unda kehadigan turli tabiiy jarayonlarni o'zaro bog'liqligi, bir-birini keltirib chiqarish qonuniyatlarini o'rganishga yordam beradi. Ularning rivojlanishi yoki vaqtga bog'liq holda susayishlarini kuzatishga imkon yaratadi. Fizika fanining asosiy vazifasi tabiatda sodir bo'luvchi fizikaviy jarayonlarni o'rganish, ularni atroflicha analiz qilish va undan xalq ho'jaligida foydalana olishni o'rganishdan iborat.

Aniq fanlar yo'nalishidagi o'quv muassasalarida fizika fani chuqurroq o'qitiladi. Fanning bo'limlarini nazariy jihatdan yangi innovatsion usullarini qo'llash yordamida tinglovchilarga yetkaza olish, albatta, pedagogning mahoratiga juda bog'liq. Bu borada Respublikamizdagi yosh mutaxassis – pedagoglar haqida talaygina iliq fikrlar bildirish mumkin. Ayniqsa ularning chet tilini bilishi, kompyuter texnologiyalaridan unumli foydalana bilishlari va uni dars jarayoniga uslubiy ko'rinishda qo'llay olishlari shular jumlasidan. Lekin, fizika fanini faqat nazariy jihatdan turli ko'rinishda bo'lsa ham tinglovchilarga, ma'lumki, yetkazish mumkin emas. Fizika fanini uning amaliy kurslari – laboratoriya mashg'ulotlari hamda masalalar yechish darslarisiz tasavvur qilish mutlaqo mumkin emas. Chunki laboratoriya mashg'ulotlari va masalalar vazifalarini hal etish fizikani to'laqonli o'rganishning ajralmas qismidir [1]. Bu shuni anglatadiki, fanni biror qonunini tushuntirish chog'ida uni tinglovchilar to'la anglab olishi va yetarlicha tushunib yetishlari uchun mavzuga tegishli bo'lgan va uni mohiyatini ochib berishga yordam beruvchi masalalardan misollar keltirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Umuman olganda, har bir masala fizik jarayon va qonunning mohiyati, ularning umumiylik darajasi, qo'llanilishlari chegarasi va olamning umumiy manzarasidagi o'rni haqida jiddiy fikr yuritishga imkon yaratishi zarur [2].

Asosiy qism.

O'quv qo'llanma, darslik va test to'plamlarida beriladigan vazifalarni bajarishda fan o'qituvchilari amalda bir necha usullardan foydalanadilar. Lekin, shunga qaramay ayrim yuqori malakali va ko'p yillik mehnat tajribasiga ega bo'lgan ucto'zlardan farqli ravishda yosh mutahassislar ko'proq matematik usulni

qo'llagan holda masala natijasini ko'rsatib berish bilan chegaralanadilar. Amalda esa tinglovchi masala shartidagi mavzuni eslashga va hattoki takrorlab chiqishiga to'g'ri keladi.

Amaliy mashg'ulot masalalaridagi mavzu bo'yicha qo'yilgan muammolarning yechimini topish chog'ida o'quvchi tegishli bo'lgan mavzularni yana bir marotaba takrorlashga hamda uni ko'rilayotgan masalaga tadbir qilishga chog'lanadi [2,3].

Ma'lumki, fizika masalalari muammoni qo'yilishiga qarab bir necha turga bo'linadi:

a) og'zaki masalalar – savol tariqasida qo'yilgan muammo fizik jarayonning biron-bir ko'rinishi yordamida aniqlanishi mumkin (masalan, nima uchun quyosh botishida ufq qizaradi?).

b) matematik masalalar – masalada qo'yilgan muammoni yechishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan matematik apparat bo'yicha tenglamalar tuzish yordamida hamda tegishli usullarni qo'llagan holda hal qilinishi mumkin.

c) grafikli masalalar - o'rganish ob'yekti fizik miqdorlarining bog'liqligi grafiklari bo'lgan masalalar. Ba'zi masalalarda bu grafiklar shartda berilgan, ba'zilarida esa ularni masala shartidan kelib chiqqan holda chizish yo'li orqali yechiladi.

Bunday guruhlariga bo'lingan masalalarning ayrimlarini ko'rib chiqamiz va shu bilan birga bunday masalalarning yechilish uslublari bilan tanishib chiqamiz.

1. Mantiqiy – og'zaki masalalar;

Bu turdagi masalalar ko'pincha ma'lum bir aniq mavzuga tegishli bo'ladi. Masalaning yechimi va javobi uning mazmuni va savolning qo'yilishi bo'yicha aynan shu mavzuni tinglovchi qanday o'zlashtirganligidan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Masalan:

Ikki moddiy nuqta harakat tenglamalari $x_1 = 2 + 5t$ va $x_2 = 0,5 + 2t$
 $x_1 = 2 + 5t$ va $x_2 = 0,5 + 2t$ ko'rinishga ega. Bu moddiy nuqtalar qayerda va qancha vaqtdan keyin uchrashadilar?

Bir qarashda masala berilishiga muvofiq tenglamalardan iborat va natija matematik usul yordamida hal qilinishi lozim. Ya'ni berilgan tenglamalarni ikki noma'lumli ikki tenglamalar sistemasiga:

$$\begin{cases} x_1 = 2 + 5t \\ x_2 = 0,5 + 2t \end{cases}$$

qo'yib yechish orqali kerakli natija olinadi. Bunda masala shartiga asosan moddiy nuqtalarning uchrashish joylari teng: $x_1 = x_2$. Demak tenglamalardagi tengliklarning o'ng tomonlari ham o'zaro teng,

$$2 + 5t = 0,5 + 2t$$

Bu tenglikdan

$$t = -0,5$$

ligi kelib chiqadi. Bu natija ko'rilayotgan ikki moddiy nuqtalar uchrashmasliklarini ko'rsatadi. Chunki ularning tezliklari turlicha bo'lib, 0,5 s vaqt oldin uchrashishganini bildiradi.

Ikkinchi tomondan masala yechimini grafik usulda ham olish mumkin. Bu bir masala yechimini olishning ikkinchi usuli. Ikkinchi usulda har bir harakat tenglamasi uchun $x = f(t)$ bog'lanishlar chiziladi va ularni taqqoslash orqali natijaga kelinadi.

Chizilgan bog'lanish grafiklaridan ham ko'rinadiki, yuqorida olingan natija o'z tasdig'ini topadi, ya'ni moddiy nuqtalar vaqtning musbat tomonida uchrashmaydilar. Bog'lanish chiziqlari vaqtga bog'liq holda o'zaro uzoqlashib boradilar.

Bundan tashqari yana uchinchi usul borki masalani ishlamasdan javobini aytish. Ya'ni mantiqiy fikrlash yordamida yechimni hal qilish. Mavzuni yaxshi o'zlashtirga tinglovchi ikki moddiy nuqtalarning boshlang'ich koordinatalari 1,5m ga farq qilishini, ikkinchi moddiy nuqta ortda ekanligini ko'radi. Orqadagi moddiy nuqtaning tezliga birinchisidan 2,5m/s kamligini va ularning harakati yo'nalishlari x – o'qi bo'ylab ekanligini e'tiborga olinsa, masaladagi ikki moddiy nuqtalar uchrashmasligi kelib chiqadi. Bunday masalalar tinglovchi test sinovlarini topshirishi chog'ida vaqtdan yutishga imkon beradi.

2. Geometrik usulli masalalar.

Geometrik usul yordamida fizikadan berilgan masalalari yechishda tinglovchilarga ma'lum bo'lgan geometrik munosabatlar asosida kerakli qiymatlar topiladi; vektor kattaliklar ustida amallar bajarishda (kosinuslar teoremasi yordamida [4]) geometrik usul statikada, geometrik optikada keng qo'llaniladi.

Bu usulga ham bir misol ko'raylik.

Vertikal taxtaga cho'zilmaz arqon orqali massasi 10 kg bo'lgan yuk chizmada ko'rsatilganidek osilgan. Agar $\alpha = 45^\circ$ bo'lsa, arqonning taranglanish kuchini aniqlang.

Yuqorida aytib o'tilganidek, bu masala shartiga muvofiq geometriya qonuniyatlari va trigonometrik tenglamalarni qo'llash orqali yechim topadi.

Ma'lumki, bu va bu kabi masalalarda arqonning taranglik kuchi uchun aniq bir formula mavjud emas. So'ralgan bunday kuchlar uchun kerakli ifodalar N'yuton qonunlaridan va geometriyaning u yoki bu qonunlaridan foydalangan holda keltirib chiqariladi. Ko'rilayotgan masalada arqonning taranglik kuchi T , chizmadan ko'rinadiki, arqonning vertikal taxtaga maxkamlangan nuqtasi tomon yo'nalgan va taxta tekisligi bilan α burchak hosil qilgan. Yukka ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi esa pastga yo'nalgan bo'lib, arqon orqali uni burchak ostida tutib turgan tutqichga qo'yilgan.

N'yutonning uchinchi qonuniga asosan yukka ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi tutqich orqali taranglik kuchining vertikal tashtil etuvchisi bilan muvozanat holatida. N'yutonning ikkinchi qonuni barcha kuchlar uchun:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{T}m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{T} \quad \text{yoki}$$

$$0 = mg - T\cos\alpha \quad 0 = mg - T\cos\alpha$$

Bu ifodadan bizni qiziqtirgan T – arqonning taranglik kuchi hisoblab topiladi:

$$T = \frac{mg}{\cos\alpha} = \frac{10 \cdot 9,8}{\sqrt{2/2}} \cong 140NT = \frac{mg}{\cos\alpha} = \frac{10 \cdot 9,8}{\sqrt{2/2}} \cong 140N$$

Demak, masala yechimidan ko'rinadiki, trigonometriya qonunlaridan to'g'ri burchakli uchburchakning biror burchagining kosinusi ifodalari yordamida kerakli tenglamaga kelindi va masala shartidagi taranglik kuchi aniqlandi.

Geometriya qonunlaridan foydalangan xolda yechiladigan masalalar mexanikada va geometrik optikada ko'proq uchraydi. Shunga qaramay geometriya qonunlarini takrorlab turish foydadan holi emas.

Keyingi misolimizda masala shartida so'ralgan fizik kattalik asosan matematik usulda bir necha qadam orqali yechimini topadi. Lekin bu masalani grafik usulda qisqa yo'l bilan yechimini olish mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Avtobus ikki bekat orasidagi 1,2 km masofaning birinchi yarmini tekis tezlanuvchan ikkinchi yarmini esa xuddi shunday tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan harakat qilib o'tdi. Uning harakatining o'rtasida tezligi 54km/soat ni tashkil qilgan. Avtobusning tezlanishini va harakatlanish vaqtini toping.

Masalaning yechimini topishda, yuqorida aytib o'tilganidek, avtobus harakatining ikkala qismi uchun tenglama yoziladi:

$$l_1 = \frac{l}{2} = \frac{at_1^2}{2} \quad l_1 = \frac{l}{2} = \frac{at_1^2}{2} \quad \text{va} \quad l_2 = \frac{l}{2} = vt_2 - \frac{at_2^2}{2} \quad l_2 = \frac{l}{2} = vt_2 - \frac{at_2^2}{2}$$

Bu tenglamalardagi v -tezlik avtobusning maksimal tezligi bo'lib, tezlanishning oxiridagi va tormozlanish boshlanishidagi tezlikdir va shuning uchun $v = at_1 = at_2$ bundan $t_1 = t_2$ kelib chiqadi. Nihoyat, umumiy bosib o'tilgan yo'l: $l = l_1 + l_2 = vt_1$ ekanligi kelib chiqadi. Yuqoridagi ixtiyoriy tenglama yordamida

$$a = \frac{v}{t_1} \cong 0,19m/s^2 \quad a = \frac{v}{t_1} \cong 0,19m/s^2$$

avtobusning tezlanishi moduli aniqlanadi: . Masala shartidagi kattaliklar qiymatlari matematik usul bilan aniqlandi. Endi su masalani grafik usulida yechib ko'ramiz. Buning uchun oldin avtobus tezligi bilan harakatlanish vaqtlari o'rtasidagi bog'lanish grafigini chizib olamiz.

Mexanika kursidan ma'lumki, bosib o'tilgan yo'l OAD uchburchak yuzasiga son qiymat jihatidan tengdir:

$$l = \frac{1}{2} v_{max}(t_1 + t_2)$$

Bundan $t_1 = 80st_1 = 80s$ kelib chiqadi. Grafikdagi φ – burchakning tangensi esa, masala shartida so'ralgan avtobus tezlanishi moduliga teng kattalikdir:

$$a = tg\varphi = \frac{v_{max}}{t_1} = 0,19m/s^2.$$

Demak, ko'rib chiqilgan masala va uning qo'yilish shartiga yondashuv usuli shuni ko'rsatadiki, masaladagi qo'yilgan shartning yechimini topishda ikki usuldan foydalanish mumkin bo'ladi. Albatta ko'rilgan ikkinchi grafik usulu masalani yechishdagi qisqa yo'l bo'la oladi.

Xulosa

Shunday qilib, xulosa qilib aytganda qo'yilgan masalalarni yechimini topish uchun bir necha usullardan foydalanish mumkin. Albatta masala shartidan kelib chiqqan holda u yoki bu usuldan foydalanish mumkin bo'ladi. Ko'rib chiqilgan grafik usuli boshqa usulga nisbatan qulay va tez yechimga ega ekani ko'rildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Резник А.В. Методы решения задач по физике., МБОУ «Малосалаирская СОШ», 2018г.
2. Mirtojiev F.M., Rasulova M.E. Fizika fanida masalalarni yechish usullari., “Yangi O‘zbekiston: Fan, Ta’lim va Innovatsiya” Respublika ilmiy-texnik anjumani materiallar to‘plami.,2024y., 9-10 aprel.,52-55 bb.
3. Калинецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. - М: Просвещение, 1987.
4. Mirtojiev F.M. Umumiy fizika kursini o‘qitishda tizimlash usulidan foydalanish. "Raqamli iqtisodiyot, electron hukumat va sun'iy intellekt uchun dasturiy vositalar, axborotlarniqayta ishlashning zamonaviy usullari", Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari., Buxoro., 2023y., 16 iyun.